

Original paper

O'QUV FAOLIYATIDA PROKRASTINATSIYA MUAMMOSI

© M.L. Aripova¹✉

¹O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: zamonaviy ta'lim jarayonida talabdan mustaqil o'qish, tanqidiy va ijodiy fikrlash talab etilayotgani fonida prokrastinatsiya o'quv faolligini susaytiruvchi muhim omilga aylanmoqda. Mavjud adabiyotlarda kechiktirish hodisasi ko'p o'rganilgan bo'lsa-da, uning aynan o'quv faoliyati tuzilmasidagi aniq o'rni yetarlicha tizimli tahlil qilinmagan.

MAQSAD: o'quv faoliyatida prokrastinatsiyaning psixologik asoslarini aniqlash, uni o'quv faolligi tuzilmasi komponentlari bilan bog'liq holda tushuntirish va o'quv samaradorligini pasaytiruvchi asosiy omillarni qisqacha konseptual tavsiflashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot A.A.Volochkov, J.Kul va boshqa mualliflarning ishlariga tayanuvchi nazariy tahlilga asoslanadi. Tizimli yondashuv, nazariy taqqoslash va kontent tahlil usullari yordamida o'quv faolligi tuzilmasi, motivatsiya, iroda va prokrastinatsiya bo'yicha ilmiy qarashlar umumlashtiriladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlil natijalariga ko'ra, o'quv faolligi potensialining pastligi, regulyativ komponent zaifligi, faollik dinamikasining sustligi va natijaviy komponent bo'yicha qoniqmaslik prokrastinatsiyani kuchaytiradi. J.Kul nazariyasiga tayangan holda holatga yo'nalgan talabalarda niyat va real harakat o'rtasidagi uzilishlar, Volochkov modeli doirasida esa o'quv faolligi siklining "sekinlashuvi" kechiktirish mexanizmi sifatida talqin qilinadi.

XULOSA: prokrastinatsiya o'quv faolligini pasaytiruvchi ko'p komponentli psixologik hodisa bo'lib, motivatsiya, irodaviy tartibga solish, faollik dinamikasi va natijalardan qoniqish bilan uzviy bog'liqdir. O'quv faolligini oshirish uchun aynan shu komponentlarni kompleks rivojlantirish va prokrastinatsiyani nazarda tutgan psixologik-pedagogik yondashuvlarni ishlab chiqish zarurligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: o'quv faoliyati, o'quv faolligi, prokrastinatsiya, motivatsiya, iroda, kognitiv komponent, motivasion komponent, hissiy-irodaviy soha, regulyativ komponent.

Iqtibos uchun: M.L.Aripova. O'quv faoliyatida prokrastinatsiya muammosi.// Inter education & global study. 2025. Vol.3. №11(1). B.132-139.

ПРОБЛЕМА ПРОКРАСТИНАЦИИ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

© M.L.Aripova¹✉

¹Узбекский государственный университет мировых языков, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в условиях современных требований к самостоятельности, критическому и творческому мышлению студентов прокрастинация становится значимым фактором снижения учебной активности. При этом её положение в структуре учебной деятельности до сих пор описано фрагментарно и требует системного философско-психологического осмысления.

ЦЕЛЬ: теоретически проанализировать психологические основания учебной прокрастинации, показать её связь с компонентами структуры учебной активности и кратко описать основные факторы, ведущие к снижению её результативности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: работа опирается на теоретический анализ трудов А.А.Волочкова, Ю.Куля, Х.Хекхаузена и др. Применяются системный подход, сопоставительный теоретический анализ и контент-анализ психологической литературы об учебной активности, мотивации, волевой регуляции и прокрастинации.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: показано, что низкий потенциал учебной активности (слабая мотивация и особенности психофизиологического статуса), дефицит регуляторного компонента, недостаточная динамика активности и субъективная неудовлетворённость результатами усиливают склонность к откладыванию учебных действий. В рамках подхода Ю.Куля и А.А.Волочкова прокрастинация интерпретируется как «застревание» намерений, нарушающее цикличность учебной активности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: сделан вывод о том, что учебная прокрастинация представляет собой многокомпонентный феномен, снижающий учебную активность через совокупность мотивационных, регуляторных, динамических и результативных факторов. Отмечается необходимость целенаправленного развития учебной мотивации, волевой саморегуляции и рефлексии результатов в рамках психолого-педагогической работы со студентами.

Ключевые слова: учебная деятельность, учебная активность, прокрастинация, мотивация, волевая регуляция, когнитивный компонент, мотивационный компонент, эмоционально-волевая сфера, регуляторный компонент.

Для цитирования: М.Л.Арипова. Проблема прокрастинации в учебной деятельности.// Inter education & global study.2025. vol.3. №11(1). С. 132-139.

THE PROBLEM OF PROCRASTINATION IN LEARNING ACTIVITIES

© M.L. Aripova¹✉

¹Uzbek State University of World Languages, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: under current educational requirements for autonomy, critical and creative thinking, procrastination has become an important factor diminishing

students' learning engagement. However, its specific place inside the structure of academic activity remains insufficiently systematized and calls for a focused theoretical analysis.

AIM: the aim of the study is to examine the psychological foundations of academic procrastination, relate it to the main components of learning activity, and briefly outline the core factors that lead to a decline in learning effectiveness.

MATERIALS AND METHODS: the study is based on theoretical analysis of works by A.A. Volochkov, J. Kuhl, H. Heckhausen and other authors. A systemic approach, comparative theoretical analysis and content analysis of psychological and pedagogical sources on learning activity, motivation, volitional regulation and procrastination are employed.

DISCUSSION AND RESULTS: the analysis shows that low learning-activity potential (weak academic motivation and specific psychophysiological traits), weak regulatory control, poor activity dynamics and dissatisfaction with learning outcomes all strengthen the tendency to delay academic tasks. Within the frameworks of Kuhl and Volochkov, procrastination is interpreted as a "stagnation" of intentions that disrupts the cyclic character of learning activity.

CONCLUSION: it is concluded that academic procrastination is a multi-component phenomenon that diminishes learning engagement through a combination of motivational, regulatory, dynamic and outcome-related factors. The paper emphasizes the need to develop academic motivation, volitional self-regulation and reflection on results within targeted psycho-pedagogical support for students.

Keywords: academic activity, learning engagement, procrastination, motivation, volitional regulation, cognitive component, motivational component, emotional-volitional sphere, regulatory component.

For citation: M.L.Aripova. (2025) 'The problem of procrastination in learning activities', Inter education & global study, vol.3. (11(1)), pp. 132-139. (In Uzbek).

Bugun axborotni mustaqil izlash va tahlil qilish ko'nikmalarini o'zida mujassam etgan, kreativ, tanqidiy fikrlaydigan, zamonaviy kasb-hunarlariga ega bo'lgan yoshlarni tarbiyalashda shaxs prokrastinatsiyasi namoyon bo'lishining o'ziga xosligini hisobga olish maqsadga muvofiq. Chunki prokrastinatsiya turli psixologik omillar bilan uzviy bog'liq. Ushbu hodisa ko'pincha shaxsning kognitiv, hissiy va motivasion sohalarining xususiyatlari bilan bog'liq holda ko'rib chiqiladi. Biroq, ushbu tuzilmalar o'rtasidagi o'zaro ta'sirning umumiy manzarasi hali ham yetarlicha o'rganilmagan. Prokrastinatsiyaning tegishli tuzilmaviy modellari soni unchalik ko'p emas va bu hodisaning psixologik determinantlari o'rtasidagi bog'liqliklarning xususiyatlarini to'liq tushunish imkonini bermaydi. Bundan tashqari, o'quv faoliyatida prokrastinatsiya deyarli alohida tuzilma sifatida tasniflanmagan. Kechiktirish hodisasiga bag'ishlangan tadqiqot natijalarini nashr etish davriyligining juda sustligi va o'ziga xosligi ushbu sohadagi psixologik adabiyotlarni

tezroq chop etish hamda chuqur nazariy tahlillarni o'tkazishning dolzarbligini belgilaydi. Bu esa bizga o'quv faoliyatida prokrastinatsiya muammosining hozirgi holatini ko'rib chiqishga imkon beradi.

A.A.Volochkov tomonidan taklif qilingan tuzilma - har bir tashkil etuvchisi (komponenti) iyerarxik va dinamik ravishda tuzilmaning boshqa komponentlari bilan uzviy bog'langan tizimdir. Tizimli yondashuvga asoslanib, o'quv faolligi samaradorligini pasaytiruvchi omillar, ya'ni o'quv faoliyatining o'zini o'zi faollashtirish jarayonini "sekinlashtiradigan" yoki to'xtatadigan hodisalar, mexanizmlar mavjudligi haqida bahs-munozara yuritish, fikrlashish mumkin. O'quv faoliyati modelini qurish mantig'iga ko'ra, o'quv faolligi samaradorligi pasayishining bir qancha sabablarini aytib o'tish mumkin. Ulardan eng birinchisi, o'quv faoliyati salohiyatining past darajasi yoki boshqacha aytganda, o'quv faoliyatini amalga oshirishga tayyorgarlikning yetarli bo'lmaganligini ta'kidlab o'tish mumkin. A.A.Volochkov tomonidan taklif qilingan o'quv faoliyati tuzilmasiga ko'ra, bu ikki omildan biri yoki har ikki omilga ham bog'liq bo'lishi mumkin: o'qishga bo'lgan motivatsiyaning pastligi (talabning o'qishga bo'lgan zaif motivlari (qiziqishlari), o'quv faoliyatiga o'qituvchilarning salbiy hissiy baholari, alohida fanlarni individual o'rganish va umuman, ta'limga qo'yiladigan talablarning shaxsiy ma'no kasb etmasligi) va talabning o'ziga xos psixofiziologik xususiyatlari (haqiqiy ob'yektiv ravishda har qanday aqliy va/yoki jismoniy qobiliyatlarning yo'qligi, talabning o'z-o'zini yetarlicha baholay olmasligi, o'zini qobiliyatsiz deb hisoblashi va shaxsiy intilishlarning kuchli emasligi va boshqa omillar), o'quv faolligining tartibga soluvchi (regulyativ) komponentining nazariy va empirik asoslarini ishlab chiqishda A.A.Volochkov J.Kulning harakatni nazorat qilish nazariyasi (Lageorientierung) qoidalarini asos qilib olgan. J.Kul X.Xekxauzen bilan birgalikda (ya'ni uning rahbarligida) motivasion va irodaviy faoliyat muammolari bo'yicha tadqiqotlar olib borgan.

J.Kul nazariyasiga ko'ra, shaxslar faollikning namoyon bo'lishi paytida uni qanday qilib boshqarishlariga ko'ra bir-birlaridan farqlanadilar. Majburiy holatlarga yo'nalgan shaxslar iroda kuchini ancha jiddiy sarflashga majbur bo'lishadi, chunki ularda motivatsiya va aniq maqsadlarning mavjudligiga qaramay, ular ish faoliyatini ancha qiyinlik bilan boshlashadi. Harakat (ish-faoliyat)ga yo'nalgan shaxslar o'z maqsad va niyatlarini amalga oshirishda hech qanday to'siqlarni sezmaydilar, chunki ularni qandaydir fikrlar yoki hissiy kechinmalar bezovta qilmaydi. Shuning uchun harakatga yo'nalgan shaxslar harakatlarni ongli ravishda doimiy nazorat qilishmaydi, balki beixtiyor ravishda tartibga soladilar. Boshqacha qilib aytganda, holatga yo'nalgan shaxslar hissiy o'zini boshqarishi bilan boshqalardan alohida ajralib turadi, bu ulardan faoliyat (harakat, ishlar)ni rejalashtirish bosqichida ham, ularni amalga oshirish bosqichida ham katta irodaviy kuch-quvvat sarflashni talab qiladi. Harakatga yo'nalgan shaxslarda ongli nazoratni talab qilinmaydigan "avtomatlashtirilgan" beixtiyor tartibga solish (regulatsiya) ustunlik qiladi.

Kul ikki turdagi ixtiyoriy tartibga solish konsepsiyasini ishlab chiqdi: o'zini o'zi tartibga solish va o'zini o'zi nazorat qilish (boshqarish). Kulning irodani tushunishi

tizimliligi bilan ajralib turadi va inson psixikasini yaxlit o'rganish imkonini beradi. U shaxsning irodaviy sohasini mustaqil, lekin bir-biriga o'zaro bog'liq bo'lgan quyi tizimlardan (psixik funksiyalardan) iborat tizim sifatida tasavvur etadi. Tizimning yaxlit (integrativ) ishlashi, ya'ni quyi tizimlarning yaxshi muvofiqlashilgan o'zaro ta'siri harakat ustidan nazoratni ta'minlaydi, ya'ni, maqsad niyat va harakat birligini ta'minlaydi. Mos sharoitlar mavjud ekan tizim ishlashda davom etaveradi va inson ma'lum faoliyat turi uchun mos bo'lmagan vaziyatga tushib qolganda tizim ishlashdan to'xtaydi.

Boshqacha qilib aytganda, Kul tomonidan ishlab chiqilgan yondashuvga ko'ra, "iroda" tushunchasini kengroq nuqtai nazardan qaralishi va "harakat ustidan nazorat" tushunchasi bilan almashtirilishi kerak. Kul o'zining nazariyasiga ko'ra, irodaviy faollikning ikki turini ajratib ko'rsatadi. Shaxsning u yoki bu turdagi irodaviy tartibotga individual moyilligi uning irodaviy moyilligi, ya'ni harakatga yo'nalganligi yoki holatga yo'nalganligi bilan belgilanadi. Harakatga yo'nalgan shaxslar holatga yo'nalgan shaxslarga qaraganda, irodaviy tartibotning samaraliroq turiga ega: ular uchun o'z rejalarini haqiqatda amalga oshirish osonroq, ular stressga chidamliligi bois, yuzaga keladigan ancha-muncha qiyinchiliklarni osongina yengib o'tadilar. Holatga yo'nalgan shaxslar, hatto yuqori motivatsiyaga va aniq erishish mumkin bo'lgan maqsadlarga ega bo'lgan taqdirda ham faoliyatni amalga oshirish jarayonida sezilarli darajadagi qiyinchiliklarga duch kelishadi, shuning uchun ularga jiddiy irodaviy kuch-quvvat kerak bo'ladi. Harakatga yo'nalgan shaxslar maqsadlarini amalga oshirish jarayonida hissiy kechinmalarga unchalik moyil bo'lmaydilar, shuning uchun ular aniq maqsad bilan qilingan harakatlarni beixtiyor ravishda tartibga soladilar, ya'ni bunda tartibga solish ongdan doimiy ravishda nazoratni talab etmaydi.

Shunday qilib, o'quv faolligini pastligi "harakatni boshqarish" tizimida (niyatni amalga oshirishda bevosita ishtirok qiluvchi jarayonlar to'plami) buzilishlari bo'lgan talabalarga xosdir. Talaba faoliyatni amalga oshirish borasida, maqsadni belgilashda, ushbu maqsadga erishish yo'lini tanlashda, paydo bo'ladigan ichki va tashqi to'siqlarni bartaraf etishda qiyinchiliklarga duch keladi. Boshqacha aytganda, to'laqonli niyatni shakllantirish uchun motiv, maqsad va unga erishish vositalari o'rtasida bog'liqlik zarur. Agar bir yoki bir nechta element yetishmayotgan bo'lsa, shaxs bunga alohida e'tibor berishga, qo'shimcha ma'lumotlarni ongli yoki ongsiz ravishda to'plash va qayta ishlashga majbur bo'ladi. Bunday vaziyat ko'pincha amaliy harakatga aylanmaydigan noto'liq niyatni shakllantirish manbai bo'ladi, xolos. Biroq, Yu.Kul tomonidan bayon etilgan mexanizmlarning ishlashi yoki amal qilishi, bunday holatda ham noto'liq niyatning faol holatda bo'lishini tasdiqlaydi, u onгда "aylanib yuradi", aqliy energiyani oladi va ichki resurslarni egallaydi. Boshqacha aytganda, harakatni boshqarish tizimi ishga tushiriladi, lekin o'zining asosiy vazifasini bajarmaydi (aslida, haqiqiy real harakatni boshqarish).

Ushbu hodisanig tavsifi prokrastinatsiya (kechiktirish)ni juda yaxshi eslatadi, bajariladigan zaruriy ishlar doimo inson xotirasida bo'lsa, u uning energiyasini oladi, lekin oxirgi daqiqagacha amalga oshirilmaydi. Ushbu mulohazalar kontekstida ixtiyoriy tartibga solish shaxs motivatsiyasi bilan chambarchas bog'liqligi va unga harakatlar ma'nosini

ongli ravishda o'zgartirishga imkon berishi dalil sifatida alohida ahamiyatga ega bo'ladi. Bu prokrastinatsiya muammosini tahlil qilishda paydo bo'lgan chalkashlikni to'liq tushuntiradi. Ba'zi mualliflar prokrastinatsiyani shaxsning ehtiyoj-motivasion sohasidagi muammolarga, boshqalari esa hissiy-irodaviy muammolarga bog'lashga moyildirlar. Bu hozirgi zamon psixologiya fanida, ayniqsa, xorijiy mamlakatlar fanlarida iroda va motivatsiya muammolari o'rtasida ba'zi bir aralash chalkashliklar mavjudligi bilan izohlanadi.

A.A.Volochkov taklif etgan o'quv faolligining tuzilishi ham motivasion, ham hissiy-irodaviy elementlarni o'z ichiga oladi, ammo bu tuzilmadagi prokrastinatsiya (kechiktirish) o'rnini aniqlash uslubiy jihatdan bir oz qiyinchilik tug'diradi. O'quv faolligining pastligi, aftidan, holatga yo'nalgan, o'z niyatlarini amalga oshirishda qiynaladigan va ishlarni yoki amaliy harakatlarini keyinga qoldirib, orqaga suradigan shaxslarga xosdir.

Umuman olganda, talabalarda o'quv faolligining pasayishi o'quv faolliqi tuzilmasining dinamik tashkil etuvchisi (komponenti)ning past ko'rsatkichlari bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Bu borada mulohaza yuritib, A.A.Volochkov ikkita ko'rsatkichni taklif qiladi: faollikning "tezlik" xususiyatlari (tezlikning juda yuqori yoki juda past darajalari va jadallik, kuch-quvvatning yetarli emasligi - hayotiy kuch va ishlash darajasining pastligi) va o'quv faoliyatida kuzatiladigan hamda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan o'zgarishlar dinamikasining har xil ko'rinishlari (tashabbusning yetishmasligi, ijodiy yondashuvning yo'qligi, mustaqil harakat qila olmaslik, vaziyatli holatlarda faollikning yetishmasligi va boshqalar).

O'quv faolliqi tuzilmasining natijaviy komponenti ikkita holatda o'quv faolligining umumiy darajasini pasaytirishi mumkin:

1) talabada o'quv faolligining tashqi qayd etilgan natijalarining ob'yektiv pastligi, jumladan, o'zlashtirish darajasining past ko'rsatkichlari va uning yomon o'qiganligi kuzatiladi;

2) talaba o'zining o'quv faolliqi natijalaridan yetarli darajada qoniqish hosil qilmaydi.

Dinamikaning qayta tiklanishi yoki yangilanishining asosi hisoblangan natijaviy komponent talabalarning o'quv faolligiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Yuqorida aytib o'tilgan ikkita komponentning har biri yangi sikldagi faollikning yuzaga kelmasligiga yoki uzoq vaqt kechiktirishga sabab bo'lishi mumkin.

Shunday qilib, A.A.Volochkov tomonidan taklif qilingan o'quv faolligining tuzilishi nafaqat ma'lum iyerarxiyada joylashgan o'quv faolligining tarkibiy qismlari (komponentlari)ni, balki tizim dinamikasining ichki manbasini ham o'z ichiga qamrab oladi. Olim umumiy faollikni, xususan, o'quv faollikni maxsus siklik jarayon sifatida qaraydi va uning fikricha, bu siklik jarayon o'zining rivojlanishi hamda o'z-o'zidan harakatlanish manbalari bilan tavsiflanadi: boshlang'ich salohiyat - uning amalga oshirilishi - yangi potensial imkoniyat va boshqalar.

Bizning fikrimizcha, o'quv faolliqi tuzilishi quyidagi tarkibiy qismlar (komponentlar)ni o'z ichiga oladi: faollik potentsiali (o'quv motivatsiyasi va o'qiganlik darajasi), tartibga solish komponenti, dinamik komponent (faollikning dinamik

xususiyatlari va dinamikaning namoyon bo'lishi) va natijaviy komponent (o'quv faoliyatining ob'yektiv va subektiv natijalari). O'quv faolligini pasaytiradigan omillar, jumladan, kechiktirish va topshiriqlarni bajarmaslikka olib keladigan, o'quv faoliyatining o'zini o'zi takrorlash jarayonini "sekinlashtiradigan" yoki to'xtatadigan ko'rsatkichlar hisoblanadi.

Ular orasidan quyidagilarni alohida ajratib ko'rsatishimiz mumkin:

- o'quv faoligi potensialining pastligi va o'z navbatida, uning o'quv motivatsiyasi pastligi va talabning psixofiziologik xususiyatlari bilan uzviy bog'liqligi;
- tartibga soluvchi (regulyativ) komponent (boshqacha aytganda - harakat ustidan nazoratning sustligi) zaifligi;
- dinamik komponent ko'rsatkichlarining pastligi (faolligni kuchaytirishdagi sustkashlik yoki zaiflik, "tezlik"ning yetarli emasligi);
- o'quv faolligini o'zgartirish dinamikasining sustligi;
- natijaviy komponent ko'rsatkichlarining pastligi (o'quv faoligi natijalarining pastligi);
- o'quv faoligi natijalaridan talabalarning yetarli darajada qoniqmasligi.

Xulosa qilib aytganda, tadqiqotimiz mavzusi bo'lgan prokrastinatsiya (kechiktirish) o'quv faolligining pasayishiga ta'sir qiladi. Prokrastinatsiya (kechiktirish) o'quv faolligini pasaytiradigan bir yoki bir nechta o'zgaruvchilar bilan uzviy bog'liq ekanligini yuqorida sanab o'tilgan omillardan ko'rishimiz mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Волочков, А.А. Активность субъекта бытия: интегративный подход / А.А.Волочков; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования "Пермский гос. пед. ун-т", Ин-т психологии. – Пермь: Пермский гос. пед. ун-т, 2007. – 375 с.
2. Хекхаузен, Х. Мотивация и деятельность / Х.Хекхаузен. – 2-е издание. – СПб.: Питер; М.: Смысл, 2003. – 860 с.
3. Шляпников, В.Н. Влияние типа волевой регуляции на решение задач в условиях наличия дополнительных преград / В.Н.Шляпников // Экспериментальная психология в России: традиции и перспективы / под редакцией В.А.Барабанщикова. – М.: Институт психологии РАН, 2010. – С. 560-565.
4. Kuhl, J., Schapkin, S., Gusev, A. (1994) A theory of volitional inhibition and an empirical test: individual differences in the topography of ERP patterns for action-versus state oriented processing of emotional words. *Forschungsberichte aus der Universitat Osnabruck*. № 99. Ss. 49-54. (In English).
5. Волочков, А.А. Учебная активность в интегральном исследовании индивидуальности: дис. ... д-ра психологич. наук: 19.00.01/ Волочков Андрей Александрович. – Пермь, 2002. – 416 с.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **M.L. Aripova**, dotsent [М.Л.Арипова, доцент], [M.L. Aripova, associate professor]
manzil: Toshkent shahri. Kichik halqa yo`li ko`chasi G9-A 21-uy, [адрес: Город Ташкент.
Малая Кольцевая улица G9-а 21], [address: The city of Tashkent. Malaya Koltsevaya
Street G9-a 21.]